

ТЮРКИЗМЫ В РОМАНЕ ГУЗЕЛИ ЯХИНОЙ «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7852939>

Давронова Азиза Амриллоевна

Магистр БухДУ.

a.a.davronova@buxdu.uz

Аннотация. В статье рассматривается использованная тюркская лексика в романе Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Материалом послужили тюркизмы романа Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза», прокомментированные автором в приложении «Словарь татарских слов и выражений». В статье обсуждается этнолингвистический подход к изучению тюркизмов, включающий анализ этимологии слова, его лингвоэтнического статуса, функциональной специфики, фоновой информации. Устанавливается, что частотными являются приемы экспликации и генерализации, способствующие сохранению этнолингвистической самобытности произведения.

О национально-культурной составляющей романа написала также литературный критик Галина Юзефович: «На дворе стоит страшный 1930 год, и тридцатилетняя Зулейха, тонкая, маленькая и зеленоглазая, уже 15 лет замужем. Ее муж («какого хорошего человека Аллах послал») старше ее на 30 лет и практикует по отношению к жене шариатские нормы брака во всем их культурном своеобразии. Тяжкий безнадежный труд, побои, оскорбления - все это «женщина» (именно так - без имени - к Зулейхе обращаются дома) считает своей нормальной обыденной жизнью, за это держится из последних сил даже тогда, когда в их глухой татарской деревне начинают вовсю задувать безжалостные ветры эпохи. Коллективизация уносит и ненавистного Муртазу, и садистку-свекровь, а саму Зулейху - бесприютную, одинокую и совершенно не подготовленную — выбрасывает в огромную новую жизнь. И эта новая жизнь - ледяной сибирский ад, уготованный советской властью для раскулаченных, - внезапно оказывается заметно лучше той, которую Зулейха вела до сих пор. Для нее открывается целый мир - любви, материнства, самостоятельных решений и всего того, о чем на протяжении первых 30 лет жизни она попросту не имела понятия»¹¹⁴.

Обратимся к тексту романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» и попытаемся определить, какие именно концептуальные сегменты маркируют билингвальную языковую личность автора и каким образом в структуре

¹¹⁴ Юзефович Г. Л. Следы на воде, Зулейха и завидное чувство Веры Стениной / Г. Л. Юзефович. - Режим доступа: <https://meduza.io/feature/2015/05/29/sledy-na-vode-zuleyha-i-zavidnoe-chuvstvo-very-steninoj>

повествования функционируют и взаимодействуют различные этнокультуремы.

Первый концептуальный сегмент составляют безэквивалентные национально-маркированные единицы, так называемые «этнографизмы», как правило, представляющие собой бытовые реалии:

а) предметы, используемые в быту, в хозяйстве: *камча* («кнут, плетка»), *каплау* («покрывало»), *кашага* («подзор по краю матицы в избе»), *киштэ* («полка под потолком для складирования постельных принадлежностей»), *лэгэн* («таз»), *лэукэ* («полка в бане»), *сяке* («большая лавка, широкие нары»), *табан* («стол, место приема пищи»), *тастымал* («длинное вышитое полотенце»), *чаршау* («занавеска»), *чыбылдык* («занавеска»);

б) одежда, обувь: *кульмэк* («платье, рубаха»), *кота* («короткие домашние валенки»), *малахай* («широкий кафтан без пояса»), *чыба* («верхняя демисезонная одежда, суконный чекмень»), *тюбетейка* («национальный головной убор»), *яга* («род шубы, тулупа халатного покроя»);

в) продукты питания, кушанья: *кош-теле* («мучная сладость»), *кызылык* («конская колбаса») и др.

В романе данный концептуальный сегмент в основном представляют так называемые «татаризмы» (тюркизмы, пришедшие из татарского языка). Этнокультурная маркированность этого сегмента определяется этнической принадлежностью автора, его фоновыми знаниями и культурной пресуппозицией. Нужно также отметить, что в тексте романа данные слова в основном употребляются в первой части («Мокрая курица»), в котором рассказывается о жизни Зулейхи в татарской деревне *Юлбаш*, недалеко от Казани. Во второй части романа («Куда?») этнографизмы используются реже (например, *кульмэк*, *тюрбан* и др.), а в третьей части романа («Жить»), где рассказывается о жизни Зулейхи в глухом таежном поселке на Ангаре, безэквивалентная лексика используется крайне ограниченно.

Второй сегмент концептосферы языковой личности автора составляет лексика, маркирующая мифологические представления и верования. Данный сегмент репрезентирует архаическое, родовое, мифологическое сознание, отражающее особенности проявления традиционной культуры татарского этноса.

Например, это мифологические и фольклорные персонажи: *аждаха* («дракон»), *албасты* («женский демонический персонаж в мифологии»), *басу капка иясе* («дух околицы»), *бичура* («домовой, низший дух»), *дэв* («злой дух, антропоморфный великан»), *жалмавыз* («мифологическая старуха-великанша, обжора и людоедка»), *зират иясе* («дух кладбища»), *иясе* («домовой, дух»), *пэри* («мифологический дух в образе девушки»), *су-анасы* («водяная»), *убырлы карчык*

(«кровожадная демоническая старуха, ведьма, упыриха»), **фэрэштэ** («ангел»), **шурале** («дух леса, леший»), **юха** («мифологическая змея, принимающая облик красивой женщины»).

Третий концептуальный сегмент репрезентирует национальные традиции и обычаи: **калым** («выкуп за невесту»), **кереш** («татарская национальная борьба»), **Курбан (Курбан-байрам)** («мусульманский праздник жертвоприношения»), **кыз-куу** («конная игра»), **туй** («праздник, свадьба»), **Ураза (Ураза-байрам)** («мусульманский праздник в честь окончания поста Ураза»).

Четвертый сегмент концептосферы составляют номинации, репрезентирующие предметы и реалии религиозного культа: **ляухэ** («хранящая скрижаль» - «настенный коврик с изречением из Корана»), **михраб** («молитвенная ниша в мечети»), **таш** («могильный камень»). Здесь отдельно следует выделить номинации, которые обозначают лиц, занимающих определенное религиозное и/или социальное положение: **мулла** («служитель религиозного культа у мусульман»), **абыстай** («супруга духовного лица»).

Все вышеперечисленные концептуальные сегменты этнокультурной лексики относятся к так называемым «мировоззренческим концептам», или «концептам культуры», по поводу которых Ю. Н. Кольцова пишет: «Это слова, обозначающие культурные категории, характерные для народа, говорящего на данном языке и являющегося носителем данной культуры (этнокультуремы)»¹¹⁵.

Г. А. Кажигалиева разработала типологию, согласно которой выделяются:

- 1) прямые (непосредственные),
- 2) описательные и
- 3) фоновые текстовые лингвокультуремы¹¹⁶.

Мы, в свою очередь, на материале романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» попытались проследить, какие именно виды этнокультурем образуются в тексте и каким образом они маркируют языковую специфику билингвальной личности автора.

В концептосфере языковой личности автора мы предлагаем выделять 3 вида этнокультурем - смысловозначительные, культурно-опосредованные, транспонированные.

1. Смысловозначительные этнокультуремы проявляют себя в определенном текстовом окружении (контексте), в котором они не только отличаются по значению, но и актуализируют различные культурные и этнические коннотации.

¹¹⁵ Кольцова Ю. Н. Концепт как категория семантической категории перевода / Ю. Н. Кольцова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 22.: Теория перевода. - 2008. - № 4. - С. 47.

¹¹⁶ Кажигалиева Г. А. О системе текстовых лингво-культурем / Г. А. Кажигалиева. - Режим доступа: <http://philology-and-culture.kpfu.ru/?q=node/260>

Так, в тексте романа используются такие смыс-лоразличительные номинации, как «лес» - «урман» - «тайга», среди которых этномаркированная номинация «урман» будет выступать в качестве текстовой этнокультуры.

Известно, что номинация «лес» является для многих народов универсальной (исключение составляют только те случаи, когда слово «лес» является лакуной), и поэтому не обладает вне контекста этнокультурной спецификой.

Однако в следующем фрагменте романа номинация «лес» обогащается лингвокультурным содержанием: «Лес возле Юлбаша хороший, богатый. Летом кормит деревенских крупной земляникой и сладкой зернистой малиной, осенью - пахучими грибами. Дичи много. Из глубины леса течет Чиш-мэ - обычно ласковая, мелкая, полная быстрой рыбы и неповоротливых раков, а по весне стремительная, ворчащая, набухшая талым снегом и грязью. Во времена Большого голода только они и спасали - лес и река. Ну и милость Аллаха, конечно»¹¹⁷.

В тексте романа оппозиция «лес - урман» дифференцирует особенности употребления данных реалий: «... Лес заканчивался - начинался дремучий урман, буреломная чащоба, обиталище диких зверей, лесных духов и всякой дурной нечисти. Вековые черные ели с похожими на копья острыми вершинами росли в урмане так часто, что коню не пройти. А светлых деревьев - рыжих сосен, крапчатых берез, серых дубов - там не было вовсе.»

Говорили, что через урман можно прийти к землям марийцев - если идти от солнца много дней подряд. Да какой же человек в здравом уме решится на такое?! Даже во времена Большого голода деревенские не смели преступать за границу Крайней поляны: объели кору с деревьев, перемололи желуди с дубов, разрыли мышинные норы в поисках зерна - в урман не ходили. А кто ходил - тех больше не видели»¹¹⁸.

Лингвокультура «тайга» также выступает в составе семантической оппозиции «урман - тайга»: «Осторожно высвобождает руку из-под его головы, опускает босые ноги на прохладный с ночи пол, кладет на подушку свой платок: сын надумает просыпаться, потянется лицом - уткнется в ее запах и поспит еще немного. Не глядя, снимает с гвоздя пиджак, торбу, ружье. Толкает дверь - в комнату врывается птичий гомон, шум ветра - и тихо выскальзывает вон. Обувается в сених в кожаные поршни (бабка Янипа мастерил из лосиной шкуры), наскоро переплетает косы и - вперед, в урман»¹¹⁹.

¹¹⁷ Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза : роман / Г. Ш. Яхина ; предисл. Л. Улицкой. - М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 1718 с.

¹¹⁸ Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза : роман / Г. Ш. Яхина ; предисл. Л. Улицкой. - М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 18 с.

¹¹⁹ Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза : роман / Г. Ш. Яхина ; предисл. Л. Улицкой. - М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 386 с.

«Весной и летом носила из тайги жирных тетеревов, тяжелых гусей с толстыми упругими шеями; пару раз посчастливилось подбить косулю, а однажды даже - трепетную пугливую кабаргу; на зайцев ставила силки, на лис - капканы (привезли по заказу артели из центра). За пушниной - белка, колонок, изредка соболь - ходила только зимой, когда зверь выкунит, покроется густой лоснящейся шерстью»¹²⁰.

Таким образом, в тексте романа номинации «лес» - «урман» - «тайга» не только разграничиваются по смыслу (лес - «хороший, богатый; источник спасения от голода»; урман - «опасный, запретный;местилище злых духов и нечисти; символ смерти»; тайга - «источник охоты и пропитания»), но и обладают лингвокультурным содержанием. Лексема «урман» является смыслоразличительной этнокультуремой, которая выполняет функцию символа.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Диброва Е. И. Этноидиолектный концепт в кван тово-лексикографической интерпретации / Е. И. Диброва // Известия Южного федерального ун-та. Сер.: Филологические науки. – 2010. – № 4. – С. 42–50.
2. Шапошникова И. В. Для чего нужны концепты и концептосферы? (Размышления о филогенезе мировоззрения и возможностях его исследования) / И. В. Шапошникова // Вестник Новосибир. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – Т. 5, Вып. 2. – С. 103–117.
3. Седых А. П. Этнокультурные характеристики языковой личности (на материале французской языковой личности) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / А. П. Седых. – Саратов : Саратов. гос. ун-т, 2005. – 44 с.
4. Сагнаева У. Л. Категория этнокультурной доминанты и методы ее изучения / У. Л. Сагнаева // Вестник Новосибир. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2007. – Т. 5, Вып. 1. – С. 31–39.
5. Воробьев В. В. Лингвокультурология : учеб. пособие / В. В. Воробьев. – М. : Изд-во РУДН, 2006. – 332 с.
6. Алефиренко Н. Ф. Картина мира и этнокультурная специфика слова / Н. Ф. Алефиренко // Научные ведомости Белгород. гос. ун-та. Сер.: Гуманитарные науки. – 2009. – № 4. – С. 5–9.
7. Бахралинова А. Ж. Функционирование лингвокультуремы в сознании билингов, владеющих русским языком : теоретико-экспериментальное исследование : автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. Ж. Бахралинова. – Кемерово : Кемер. гос. ун-т, 2013. – 24 с.

¹²⁰ Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза : роман / Г. Ш. Яхина ; предисл. Л. Улицкой. - М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 387 с.

8. Кажигалиева Г. А. О системе текстовых лингво культурем / Г. А. Кажигалиева. – Режим доступа: <http://philology-and-culture.kpfu.ru/?q=node/260>

9. Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза : роман / Г. Ш. Яхина ; предисл. Л. Улицкой. – М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. – 508 с.